

ТАБИЙ ВА ТЕХНОГЕН ОФАТЛАР, ГЛОБАЛ СИЁСИЙ ВА ИҚТИСОДИЙ
ИНҚИРОЗ, ПАНДЕМИЯ, ҲАРБИЙ АМАЛИЁТ ВА БОШҚА ҲОДИСАЛАРНИНГ
САЛБИЙ ТАЪСИРИДА ЮЗАГА КЕЛАДИГАН ХАВФ-ХАТАРЛАРНИ
МОНИТОРИНГ ҚИЛИШ ПЛАТФОРМАСИНИ ЯРАТИШ

Бобиржон Тохирович Рустамов

Магистр.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10933122>

Аннотация. Мақолада, Ўзбекистон Республикасида табиий ва техноген офатлар, глобал сиёсий ва иқтисодий инқироз, пандемия, ҳарбий амалиёт ва бошқа ҳодисаларнинг салбий таъсирида юзага келадиган хавф-хатарларни мониторинг қилиш платформасини яратишни босқичма-босқич амалга оширишнинг содда методларини илмий-амалий жиҳатидан тадқиқот ўтказиб, амалиётга тавсиялар ишлаб чиқилган.

Калим сўзлар: Фавқулодда вазиятлар, табиий ва техноген офатлар, иқтисодий, соғлиқни сақлаш, ташқи сиёсий беқарорлик, механизмларини такомиллаштириш, мувофиқлаштириш, миллий ахборот платформаси, индикаторлар, электрон веб саҳифа, стандартлар ва услублар, минимал истеъмол.

Аннотация. В статье в Республике Узбекистан рассмотрены простые методы поэтапной реализации создания платформы мониторинга рисков, возникающих в результате негативных последствий природных и техногенных катастроф, глобальных политических и экономических кризисов, пандемий. исследуются и применяются на практике военные действия и другие события, разрабатываются рекомендации.

Ключевые слова: Чрезвычайные ситуации, природные и техногенные катастрофы, экономика, здравоохранение, внешнеполитическая нестабильность, совершенствование механизмов, координация, национальная информационная платформа, индикаторы, электронный сайт, стандарты и методы, минимальное потребление.

Abstract. In the article, in the Republic of Uzbekistan, simple methods of step-by-step implementation of the creation of a platform for monitoring risks arising from the negative effects of natural and man-made disasters, global political and economic crises, pandemics, military operations and other events are researched and put into practice. recommendations have been developed.

Keywords: Emergencies, natural and man-made disasters, economic, health, external political instability, improvement of mechanisms, coordination, national information platform, indicators, electronic website, standards and methods, minimum consumption.

Ўзбекистон Республикасининг озиқ-овқат хавфсизлиги ва соғлом овқатланишни таъминлашнинг 2030 йилгача мўлжалланган стратегиясида белгиланган вазифаларни амалга ошириш йўл харитаси бўйича.

Фавқулодда вазиятлар ёки узоқ вақт давом этадиган ҳодисалар юз берганда, озиқ-овқат хавфсизлигини таъминлаш салоҳиятига эга бўлиш.

Фавқулодда ҳолатлар (табиий ва техноген офатлар, иқтисодий, соғлиқни сақлаш, ташқи сиёсий беқарорлик) учун зарур бўлган озиқ-овқат маҳсулотлари захираси ҳисоб-китобини қилиш.

Ҳисоб-китоб натижаларига кўра захира тадбирларини молиялаштириш манбаини аниқлаш.

Аҳоли сонидан келиб чиқиб, ҳар бир ҳудудда фавқулудда ҳолатлар учун озиқ-овқат захираларини ҳар йили яратиш бориш.

Фавқулудда вазиятларда аҳолининг камбағал, ижтимоий заиф ва имконияти чекланган қатламининг озиқ-овқат хавфсизлигини таъминлаш нуқтаи назаридан уларни қўллаб-қувватлаш механизмларини такомиллаштириш.

Озиқ-овқат хавфсизлиги ва соғлом овқатланиш бўйича барча тегишли маълумотларни аниқлаш тўплаш, сақлаш ва таҳлил қилиш, маълумотларни барча манфаатдор ташкилотлар, жумладан уй хўжаликлари ва бошқа сўровлар билан мувофиқлаштириш.

Озиқ-овқат хавфсизлиги ва соғлом овқатланиш маълумотлари ва манбаларини аниқлаш учун ривожланиш бўйича ҳамкорлар экспертларини ўз ичига олган ишчи гуруҳ тузиш.

Ҳозирда мавжуд бўлмаган маълумотларни тўплаш салоҳиятини ривожлантириш учун ривожланиш бўйича ҳамкорлар билан ишлаш.

Энг яхши глобал амалиётга мувофиқ ва ривожланиш бўйича ҳамкорлар томонидан қўллаб-қувватланадиган уй хўжаликлари сўровларини ўтказиш.

Озиқ-овқат хавфсизлиги ва соғлом овқатланишни баҳолаш бўйича яхлит идоралараро рақамли тизимни яратиш орқали Миллий ахборот платформасини ишга тушириш.

Миллий ахборот платформасини яратишда хорижий экспертларни жалб қилиб, техник вазифани ишлаб чиқиш.

Техник вазифада қуйидагиларни инобатга олиш:

қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари етиштиришни прогноз қилиш (қишлоқ хўжалиги маҳсулотларига бўлган эҳтиёжларни олдиндан кўра олиш имкониятини яратиш);

қишлоқ хўжалиги ва асосий турдаги озиқ-овқат маҳсулотлари захираси тўғрисидаги маълумотлар базасини яратиш;

экспорт ва импорт қилинган қишлоқ хўжалиги ва озиқ-овқат маҳсулотлари тўғрисидаги маълумотларни интеграциялаш;

қишлоқ хўжалиги ва озиқ-овқат маҳсулотларининг хавфсизликни бошқариш тизими бўйича сертификатга эга бўлганлиги тўғрисидаги маълумотларни интеграция қилиш.

Озиқ-овқат хавфсизлиги бўйича ахборот ва мониторинг платформаси доирасида мониторинг дастурини халқаро стандартлар ва услублар асосида юритиш.

Озиқ-овқат хавфсизлиги бўйича ахборот ва мониторинг платформаси доирасида мониторинг дастурини халқаро стандартлар ва услублар асосида юритиш юзасидан чора-тадбирлар режасини ишлаб чиқиб, тасдиқлаш.

Маълумотларни таҳлил қилиш имконини берувчи электрон веб саҳифа (BI дашборд) ишлаб чиқиш.

Озиқ-овқат хавфсизлиги мониторинг тизими индикаторларини (инглиз ва ўзбек тилида) электрон веб саҳифада акс эттириш.

Минимал истеъмол харажатлари қийматини ҳисоблаш тартибини Миллий ахборот платформаси билан интеграция қилиш.

Уй хўжаликларининг йиллик озиқ-овқат истеъмоли тўғрисида сўровнома ўтказиш.

Сўровномага асосан минимал истеъмол харажатлари қийматларини қайта ҳисоблаш ҳамда тегишли чора-тадбирлар дастурини ишлаб чиқиш.

REFERENCES

1. Ўзбекистон Республикада озиқ-овқат хавфсизлигини таъминлашнинг қўшимча чора-тадбирлари тўғрисида Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2024 йил 16 февралда ПФ-36-сонли фармони.
2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 22 декабрдаги «Озиқ-овқат ва қишлоқ хўжалиги соҳасида ислохотларни тадқиқ қилиш, стратегик режалаштириш ҳамда бошқариш тизимини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида» ги ПҚ-58-сонли қарори.
3. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 1 мартдаги «Қишлоқ хўжалигида сувни тежайдиган технологияларни жорий этишни янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида» ги ПҚ-144-сонли қарори.
4. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 28 майдаги «Ғаллани етиштириш ва сотишда бозор тамойилини жорий этишнинг қўшимча чора-тадбирлари тўғрисида» ги ПҚ-262-сонли қарори.
5. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 10 сентябрдаги «Дехқон хўжаликлари ташкил этишни қўллаб-қувватлаш орқали аҳоли даромадларини ошириш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида» ги ПҚ-373-сонли қарори.